
POR UMA GEOGRAFIA FÍSICA DA REALIDADE: A IMPORTÂNCIA DE CONTEÚDOS RELACIONADOS AO ESPAÇO DO ESTUDANTE

DOI: 10.5281/zenodo.14681083

Lucas Santos Daniel¹

¹Licenciando em Geografia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)

E-mail: geo.lucasdaniel@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0437492356319231>

RESUMO: A educação geográfica deve possuir a capacidade de formar cidadãos capazes de entender as complexidades espaciais do mundo. Com base nisso, este artigo buscar discutir os rumos que o ensino da Geografia Física tem se direcionado na educação básica, destacando a necessidade de uma Geografia Escolar que integra conceitos físico-naturais e sociais, relacionando-os com a vivência dos estudantes. Desse modo, o percurso metodológico utilizado nesse texto foi documental e qualitativo, contando com uma extensa revisão bibliográfica. Além disso, buscou-se auxiliar na promoção de uma Geografia Física compromissada com a realidade do estudante, a qual permite que este esteja ativamente atuando como cidadão no espaço geográfico que está inserido, contribuindo para a leitura crítica e justa das relações. Portanto, o ensino de Geografia Física deve promover uma educação crítica, integrando conteúdos físicos e sociais e conectados ao espaço vivido dos estudantes. Entende-se que, através desse método de ensino, os docentes estarão formando cidadãos engajados e capazes de compreender e transformar seu ambiente, os preparando para a vida em sociedade e promovendo reflexões sobre suas interações com o meio.

Palavras-chave: Ensino da Geografia Física; Geografia Física Crítica; Geografia do espaço vivido.

1. INTRODUÇÃO

Macêdo (2015) traz em destaque que papel da educação geográfica é formar cidadãos que compreendam o mundo e suas complexidade. Assim, com base nessa afirmação, discutir sobre os rumos da Geografia, sobretudo a que está inserida no âmbito escolar, é fundamental, visto que é uma ciência do espaço e este está sempre se modificando e sendo modificado.

Embora a globalização, objeto de estudo da Geografia, tenha fortalecido uma homogeneização dos conteúdos geográficos, se torna válido destacar a extrema importância de desenvolvermos em sala de aula um ensino que se importe com a singularidade de cada espaço. Assim, Santos (1996) enfatiza que, mesmo em uma era de globalização, cada local ainda possui sua peculiaridade, isto é, cada espaço ainda possui uma especificidade.

Os conteúdos atrelados as dinâmicas físico-naturais possuem uma extrema relevância para a sociedade, pois são capazes de explicar diversas dinâmicas existentes devido a relação entre homem e meio. Ocorre que, segundo Armond e Afonso (2009), esses conteúdos, que possuem importante impacto na sociedade, são tratados com superficialidade e passados, aos

estudantes, de modo precário. Nesse sentido, torna-se possível observar o quanto o ensino da Geografia Física tem perdido sua relevância na educação básica, problema que tem se resultado na maneira como a sociedade se relaciona com o espaço natural, principalmente quando refletimos sobre “[...] à ocupação da superfície terrestre, ao uso e gerenciamento das águas, rochas, formas de relevo, solos e biomas [...]” (Afonso, 2015, p. 88).

A integração entre os conteúdos que compõem a disciplina Geografia na Educação Básica é uma meta para o ensino da Geografia na atualidade, principalmente no que se refere às relações sociedade X natureza. Um exemplo desta integração está na compreensão da temática “relevo”, pois esta é uma ferramenta para o planejamento na ocupação de áreas, além de tornar possível a avaliação da potencialidade dos recursos e das fragilidades dos ambientes naturais. (Oliveira *et al.*, 2006, p. 2)

Assim, Afonso (2017, p. 3) afirma que:

A abordagem de tais temáticas na Educação Básica contribui, num cenário mais amplo, para fortalecer movimentos sociais e políticos que pressionem por soluções estruturais (e não apenas paliativas) relacionadas, por exemplo, aos modelos energéticos, destino de resíduos sólidos urbanos, políticas de saneamento básico, planejamento urbano e de assentamento de famílias residentes em áreas de risco.

Por isso, este trabalho busca discutir a necessidade de uma Geografia Escolar, que, além de integrar os conceitos físico-naturais e sociais, defende plenamente a necessidade de haver uma relação entre os conteúdos estudados dentro de sala de aula e o que acontece no espaço em que a escola e o estudante estão inseridos. Assim, em concordância com Afonso (2017), destaco a necessidade das temáticas relacionadas a Geografia Física serem atribuídas ao espaço vivido do estudante, visto que isso contribui para sua formação crítica e cidadã.

O ensino de Geografia Física deve contribuir para a realidade imediata dos alunos, atribuindo significados e/ou aplicabilidade aos conteúdos trabalhados, promovendo uma análise crítica da realidade social e natural mais ampla, analisando a diversidade do espaço global e dos espaços locais. (Afonso, 2017, p. 2-3)

2. METODOLOGIA

Este trabalho possui uma abordagem metodológica documental e qualitativa. Assim, para chegar às conclusões aqui apresentadas, foram realizadas revisões bibliográficas relacionadas ao ensino da Geografia Física, Geografia Física Crítica (GFC), Educação Significativa e Geográfica e a Geografia do espaço vivido. Nesse sentido, como colaboradores bibliográficos dessa obra, autores como Afonso (2015; 2019), Armond e Afonso (2009), Resende (1986), Motta (2003), Santiago (2021), Cavalcanti (2002) e Suertegaray (2020) foram

utilizados como referenciais, atribuindo coerência e significativo desenvolvimento para o trabalho presente.

Esse percurso metodológico, contribui para que se chegasse à conclusão de que o Ensino da Geografia Física deve estar atrelado a uma educação crítica, a qual deve ser desenvolvida dentro da sala de aula como uma Geografia Física Crítica, buscando integrar os conceitos físico-naturais e sociais. Além disso, permitiu chegar ao fundamento de que a Geografia Escolar deve ser uma exploradora da singularidade espacial, ou seja, dar ênfase aos conteúdos partindo do espaço do estudante e/ou de onde a escola está inserida, visto que isso contribuirá para a formação cidadã do aluno.

3. GEOGRAFIA FÍSICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA

A Geografia, com destaque para os conteúdos relacionados as dinâmicas físico-naturais, nas últimas décadas tem sido motivo de discussão devido a seu caráter teórico-quantitativo dentro das salas de aula. Desse modo, ao fazer uma análise dos conteúdos geográficos, principalmente aqueles atrelados as dinâmicas da natureza, Resende (1986) destaca que os livros didáticos não procuram criar um diálogo entre os temas da Geografia Física com a Geografia Humana, destacando que os assuntos atrelados as relações naturais são abordados de maneira fragmentada e descritiva.

Durante longo tempo a geografia foi definida como uma pura forma de descrição da paisagem. Sua tarefa consistia em apreender a morfologia do espaço. O que significava essa morfologia, não se esclarecia. Com a emergência da geografia teórico-quantitativa, apresentada por seus teóricos como uma revolução na geografia, troca-se a paisagem pela geometria, em busca dos padrões de organização do espaço. (Moreira, 2010, p. 29)

Desse modo, nos livros didáticos de Geografia, se torna possível observar a grade falha existente entre integrar os assuntos relacionados ao meio natural e social, questão que afeta diretamente em como os conteúdos são repassados. Assim, Resende (1986, p. 24) destaca que, ao perguntar aos seus alunos sobre o que significava a disciplina, eles diziam que “[...] serve para ficarmos sabendo dos vários tipos de relevo, clima, vegetação, rios, mares e oceanos do Brasil e do mundo [...]”.

A maioria (150 em 160 alunos) respondeu que a Geografia é o estudo físico da natureza (“o relevo, rios, picos, vulcões, florestas, pressão atmosférica, rochas, oceanos, mares”). Outros responderam que é o estudo do cosmos (planetas, satélites, lua, “das coisas ao redor da terra”) e também da latitude, longitude, dos fusos horários, da linha do equador e dos trópicos. Outros ainda afirmaram que a Geografia é o estudo

"das grandes paisagens do Brasil e do mundo". [...] a Geografia pode servir ainda para que se tenha um conhecimento “ geral” do Brasil e do mundo, “para darmos uma visualizada no mundo em geral” , conforme a linguagem pitoresca de um dos entrevistados, ou até mesmo para diferenciar países, capitais, continentes, estados e regiões, “para mostrar (assim) aos estudantes um pouco de cada país”. (Resende, 1986, p. 24)

Desse modo, quando observamos o relato da autora supracitada, se torna possível notar que a Geografia na educação básica possui uma distância da realidade do aluno, isto é, seu compromisso não está atrelado a permitir o aluno a aplicar os conteúdos em sua realidade, mas fazê-lo decorar conteúdos, relacionados as dinâmicas físicas terrestre, que não fazem parte da sua dinâmica espacial diária, corroborando para que o estudante não se sinta pertencente e modificador do que ocorre no ambiente físico-natural. Entretanto, segundo Moreira (2009, p. 36), isso é incorreto, visto que:

O homem é ele próprio natureza e história: natureza hominizada. A transformação da natureza pelo trabalho é também autotransformação do próprio homem, o homem transformando-se a si mesmo no mesmo momento em que transforma a natureza por intermédio do seu trabalho, hominizando-se junto à hominização da natureza.

Ocorre que, é fundamental desenvolver, metodologicamente, uma Geografia Escolar que não esteja atrelada apenas uma descrição da paisagem ou das dinâmicas do espaço, mas que tenha compromisso em instigar o estudante a olhar criticamente para o espaço em que está inserido e analisar as relações presente nele. Sendo assim, concordo com Motta (2003) quando defende a fundamental necessidade de “[...] verificar se o estudo da Geografia possibilita uma leitura do espaço que vá além de uma simples percepção de formas [...]”, para que a disciplina seja “[...] capaz de construir raciocínios geográficos que possibilitem a percepção do significado de cada relação, de cada coisa, de cada símbolo construído nesse espaço vivido, sem perder a visão do todo[...]”.

Quando o ensino da Geografia Física, na educação básica, insiste em permanecer com metodologias engrenadas na descrição dos ambientes físico-naturais, deixando de lado os impactos sociais, esta está contribuindo para que a educação geográfica impossibilite a formação de cidadãos compromissados com o desenvolvimento da sociedade. Com isso, Macêdo (2015, p. 153) reafirma que a disciplina geográfica, dentro das escolas, deve contribuir para “[...] a cidadania, ou seja, formar cidadãos que compreendam a sua realidade, o mundo em sua complexidade [...]”, capacitando o discente a “[...] participar de forma ativa na

transformação dos seus espaços de vivência, respeitando as suas diversas dimensões, de forma ética e responsável [...]”.

Assim, a superficialidade encontrada hoje no ensino da Geografia Física é fonte de um período no qual os conteúdos eram passados de maneira enumerativa e descritiva. De acordo com isso, Silva (2004) destaca que, até os anos de 1970, quando os conteúdos eram abordados dessa maneira, os livros didáticos, ao abordar temas físico-naturais, não adicionavam uma posição crítica sobre os conteúdos. Com isso, o autor reflete que esse modelo de repassar o conteúdo possui um caráter limitado, visto cooperar para o desenvolvimento de uma visão fragmentada e superficial dos elementos naturais, sem explorar as relações com a sociedade e a importância dos processos naturais.

4. POR UMA GEOGRAFIA FÍSICA CRÍTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA

Ao definir uma Geografia Física Crítica, a Associação dos Geógrafos Brasileiros (2024, n.p.) põe em destaque que:

Esse contexto, marcado pelo ultra neoliberalismo, por políticas de retirada de direitos sociais, e de aniquilamentos das gentes, das culturas, dos lugares e da vida em todas as suas dimensões, exigem da Geografia Física brasileira uma inflexão e um outro compromisso. [...] Assim, esta inflexão possui o compromisso não apenas com o entendimento da natureza em si, mas dos processos de produção e reprodução da natureza e de espoliação dos povos e dos territórios, buscando elementos radicais de transformação dessas realidades as quais nos propomos a entender. Por isso, defendemos que a Geografia Física brasileira incorpore a crítica como método. A partir disso, se busca superar as formas e os conteúdos da naturalização dessas práticas espaciais, expressas na generalização do “fator antrópico”, na avaliação do funcionamento dos sistemas naturais e na análise diagnóstica da dinâmica das paisagens.

Com base no exposto acima, clamar por uma Geografia Física Crítica (GFC) se trata de ir contra uma Geografia descritiva e fragmentadora, a qual busca desvincular as relações naturais e sociais. Nesse sentido, é fundamental, como professores de Geografia, estarmos atentos e buscarmos em todo tempo a não repassar conteúdos que não instigam os alunos a não quererem entender como suas relações com espaço geográfico (social e natural) ocorrem. Sendo assim, Daniel e Vieira (2025, p. 5) relatam a necessidade da educação geográfica está alicerçada em um fundamento crítico, destacando que esta “[...] possui uma função além de apresentar conceitos — clima, vegetação, população, espaço, economia, crises, revoluções e geopolítica — mas [...] dá sentido à formação de novos cidadãos[...]”.

Quando inserimos essa criticidade geográfica no ensino das dinâmicas físico-naturais, estamos auxiliando na formação de cidadãos comprometidos a estarem sempre analisando suas

relações com os ambientes naturais que estão inseridos. Dessa maneira, Resende (1986) salienta a primordialidade da Geografia, enquanto disciplina escolar, jamais separar temas relacionados a sociedade e natureza, visto que, através dessa fragmentação, pode surgir problemáticas relacionadas a perda da dimensão total do espaço geográfico, questão corrobora para que venhamos tornar os discentes serventes aos interesses das classes dominantes.

[...] consideramos que Geografia Física Crítica (GFC), associada à neurociência aplicada à educação, pode permitir pensar proposições contextualizadas com as vivências dos estudantes, favorecendo o desenvolvimento do olhar totalizante e integrado para a construção do pensamento crítico e autônomo, auxiliando, assim, que estudantes possam se reconhecer como parte integrante e atuante da sociedade. (Santiago, 2007, p. 49)

Defender o ensino da Geografia Física Crítica na educação básica se trata de auxiliar na formação do estudante enquanto cidadão, contribuindo para que este possa atuar ativamente na formação do espaço em que está inserido. Sendo assim, segundo a Associação dos Geógrafos Brasileiros (AGB, 2024), a GFC pode contribuir para uma modificação intensa da realidade, visto que seu compromisso está atrelado a bases políticas e epistemológicas.

A Geografia Física Crítica Brasileira é, antes de tudo, uma Geografia Crítica. Portanto, se trata de um compromisso político e epistemológico para pensar e fazer Geografia a partir do movimento que tem como objetivo a transformação radical da realidade. (Associação do Geógrafos Brasileiros, 2024, n.p.)

Incentivar o desenvolvimento de uma Geografia Física compromissada com a criticidade geográfica, se trata de ir contra a fragmentação geográfica, esta que busca em todo tempo desvincular tanto os fatores sociais e naturais, quanto os geógrafos físicos dos geógrafos humanos. Nesse sentido, Souza (2020) reflete que esse distanciamento altera a ideia do que é ambiente natural, tratando o como um espaço distante do ambiente social e suas relações. Além disso, o autor destaca que essa questão gera, além de vários preconceitos, uma falha na visão holística e integradora do espaço geográfico.

A totalidade dialética, particularmente, trouxe à Geografia uma importante contribuição à discussão natureza e sociedade. Ao buscar a articulação, considerou o trabalho como categoria analítica fundamental para explicar a constituição do espaço geográfico. Neste contexto, considerou o espaço geográfico como um produto das relações sociais e a paisagem como expressão da produção da natureza pela sociedade. (Suertegaray, 2018, p. 44)

Desse modo, atribuir a educação básica uma Geografia Física Crítica, é contribuir para a formação de cidadãos políticos, isto é, pessoas engajadas nas lutas contra as desigualdades e a favor da justiça. Sendo assim, a AGB (2024, n.p.) reflete que a função da GFC, para além de estar comprometida socialmente, também possui vínculo com as lutas políticas, ou seja, está “politicamente posicionada e engajada para uma transformação radical da realidade”.

Sendo assim, ao abordarmos os conteúdos presentes na BNCC (Brasil, 2018) é necessário nunca deixarmos de escanteio uma análise total dos fatores presente, isto é, não permitimos que haja uma fragmentação entre os conteúdos físico-naturais e humanos, pois, através disso, estaremos incentivando uma Geografia Escolar Crítica, que, acima de tudo, esteja engajada em formar seres humanos, cidadãos e estudantes engajados politicamente e com a justiça no seu espaço geográfico.

5. GEOGRAFIA FÍSICA INSERIDA NA REALIDADE DO ESTUDANTE

A Geografia, enquanto uma disciplina e ciência que estuda o espaço, quando inserida dentro do âmbito escolar, jamais deve estar distante da realidade espacial do estudante. Nesse sentido, quando Santiago (2021) discute a ideia de uma aprendizagem significativa, a autora reflete que esta deve ser acompanhada por uma educação geográfica que não se distancia da realidade social, ou seja, um ensino que esteja vinculado a realidade presenciada pelo estudante e sua comunidade.

Uma verdadeira educação geográfica, que possui significado, é aquela que busca diariamente estar vinculado ao que é chamado de espaço vivido pelo estudante, isto é, as relações espaciais ou físico-naturais que dialogam com o presente do aluno. Assim, Oliveira *et al.* (2006) afirma que uma aprendizagem eficaz parte do método de que o aluno, através das disciplinas escolares, aprenda conhecer e analisar a Geografia presente em seu redor.

[...] a aula prática é o método mais eficaz de aprendizagem, e pouco se sugestionam nos livros didáticos à aplicação deste método... conhecendo o espaço onde a escola está inserida, os aspectos físicos e socioeconômicos ao seu redor, o aluno será capaz reconhecer os elementos naturais estudados de maneira teórica em sala de aula, manter inter-relações entre eles e associá-los a ocupação e utilização econômica da área, verificando assim os impactos ambientais decorrentes da falta de planejamento e no uso. (Oliveira *et al.*, 2006, p. 6)

A verdadeira Geografia, Segundo Kaercher (1997), não está presente apenas no livro didático ou nos conteúdos ministrados pelos professores, mas está em nosso cotidiano e presente em todas as nossas ações. Em concordância com o autor, a Geografia está em nosso cotidiano,

desde dos caminhos que percorremos, onde moramos, nas nossas relações sociais e com o meio natural. Sendo assim, torna-se possível compreender que nossas ações estão atreladas a nossa relação com o espaço e como lidamos com ele.

Desse modo, enxerga-se a extrema necessidade de aplicar, dentro das salas de aula, uma educação geográfica compromissada com as relações dos alunos com o meio, isto é, orientar os estudantes e os ensinar a analisar de maneira crítica suas ações dentro do espaço geográfico. Nesse sentido, isso deve partir da ideia de que, segundo Cavalcanti (2002, p. 130), os métodos de ensinar Geografia devem estar atrelados e formulados consoante a “cultura dos alunos, da cultura escolar, do saber sistematizado e em função, ainda, da cultura da escola”.

Ao refletir sobre a Geografia Física, e seu compromisso com as dinâmicas físico-naturais, se torna possível compreender que a disciplina deve estar engajada não com um método descritivo dos conteúdos, mas ensinar os alunos a perceberem e agirem de acordo com o que é aprendido em sala de aula. Pinheiro Júnior (2023) salienta a necessidade de aplicarmos os conteúdos geográficos de maneira simultânea a realidade na qual o estudante está inserido, pensando que esse método de ensino influencia como será a recepção desses conteúdos pelos alunos. Desse modo, Pinheiro Júnior (2023, p. 18) destaca que ao “pensar nos morros, encostas, barreiras e todas as suas dinâmicas são fundamentais para que o aluno se sinta atraído pelo conhecimento [...]” e, além disso, atribuindo esses conteúdos as suas realidades, eles “encontrem sentido naquele estudo”.

Assim, partir da realidade do aluno, é o permitir que se reconheça como um “fazedor” de geografia, isto é, o aluno se percebe praticando os conteúdos geográficos aprendido em sala de aula. Desse modo, Cavalcanti (2002, p. 130) defende que em suas práticas diárias, tanto aluno quanto professores, podem praticar Geografia, sendo por meio “[...] circularem, brincarem, trabalharem pela cidade, pelos bairros [...]” e, que, ao fazerem isso, “[...] constroem lugares, produzem espaço, delimitam seus territórios [...] formando, assim, espacialidades cotidianas em seu mundo vivido e vão contribuindo para a produção de espaços geográficos mais amplos”.

A prática cotidiana dos alunos é, desse modo, plena de espacialidade e de conhecimento dessa espacialidade. Cabe à escola trabalhar com esses conhecimentos nos seus espaços, discutido e ampliado, alterando, com isso, a qualidade das práticas dos alunos, no sentido de uma prática reflexiva e crítica. (Cavalcanti, 2002, p. 131)

Promover em sala de aula uma Geografia Física compromissada com a realidade do estudante, é permitir que este esteja ativamente atuando como cidadão no espaço geográfico

que está inserido. Nesse sentido, Afonso (2017) identifica que a Geografia Física pode e deve contribuir para que o discente da educação básica possa analisar de maneira crítica as dinâmicas que ocorrem em sua realidade social e natural. Desse modo, através dessa reflexão, se torna compreensível que, através do ensino de uma Geografia Física Crítica, a qual esteja em função da realidade do aluno, se torne possível ele agir, através de sua cidadania, com percepções críticas e analíticas das relações homem x meio que ocorrem no espaço que está inserido.

Os conteúdos e princípios geográficos são intrínsecos às relações de poder e aos sistemas físicos, e vice-versa, estes recebem significado e sentido através das relações construídas a partir do contexto dos estudantes, permitindo uma leitura espacial holística e integrada, que compreende a terra como um sistema, sendo a sociedade parte integrante desse sistema, transformando-o e sendo transformada por ele, ao longo do tempo. (Santiago, 2021, p. 51)

Portanto, inserir os conteúdos geográficos na realidade espacial do estudante, se trata de romper com um viés descritivo na educação geográfica e permitir que o aluno se entenda como um produtor da Geografia. Além disso, através desse método educativo, que se trata de promover um ensino significativo, o docente estará contribuindo para a formação de alunos e cidadãos engajados com um olhar crítico sobre as relações naturais e espaciais presentes em seu espaço geográfico.

Desta forma, acredita-se que a valorização do cotidiano do aluno pode tornar o ensino dos aspectos físicos do espaço mais atrativo. Além disso, pode servir de estímulo aos alunos e professores a levantarem questões sobre o meio em que vivem e com isso, pensar formas de superação tanto do conhecimento fragmentado e desarticulado da realidade, quanto no processo de transformação da realidade em pauta, contribuindo assim para o uso racional dos recursos naturais e valorização da vida. (Silva, 2021, p. 48)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto, é fundamental que o ensino da Geografia Escolar esteja atrelado a um viés crítico e significativo, visto que esse método de ensino busca formar cidadãos engajados em analisar seu espaço de maneira crítica. Assim, por meio da Geografia Física Crítica (GFC), torna-se possível superar a fragmentação geográfica, a qual separa os conteúdos físico-naturais dos sociais, corroborando para uma educação geográfica que prevaleça sobre metodologias descritivas.

Defendeu-se aqui a necessidade dos assuntos relacionados a Geografia Física serem trabalhados a partir do espaço vivido pelos estudantes e ao redor da escola. Nesse sentido, essa

abordagem permite o discente a entender suas práticas no ambiente natural, assim como o ambiente natural pode modificar suas ações. Além disso, quando permitimos o discente ter essa leitura espacial, corroboramos para que este possa agir politicamente no lugar em mora, buscando justiça e transformação.

REFERÊNCIAS

AFONSO, A. E. Contribuições da Geografia Física para o ensino e aprendizagem geográfica na educação básica. **Revista Eletrônica Educação Geográfica em Foco**. Ano 1, Nº1, jan/jul 2017.

AFONSO, A. E. Contribuições da Geografia Física para o ensino e aprendizagem geográfica na educação básica. **Revista Eletrônica Educação Geográfica em Foco**. Ano 1, Nº1, jan/jul 2017.

AFONSO, A. E. Geografia da Natureza no ensino de Geografia: propostas para a educação ambiental e preventiva de riscos naturais. **Revista GIRAMUNDO**, Rio de Janeiro, V. 2, N. 4, P.83-93, JUL./DEZ. 2015

AFONSO, A. E.; ARMOND. N. B. Reflexões sobre o ensino de geografia física no ensino fundamental e médio: breve histórico da cisão e da reaproximação. 10º ENCONTRO NACIONAL DE PRÁTICAS DE ENSINO DE GEOGRAFIA- ENPEG, 2009, Porto Alegre.

ASSOCIAÇÃO DOS GEÓGRAFOS BRASILEIROS. Diretoria Executiva Nacional. Manifesto da crítica da Geografia Física à uma Geografia Física Crítica. Associação dos Geógrafos Brasileiros – AGB, 2024, São Paulo. Disponível em: <https://agb.org.br/manifesto-da-critica-da-geografia-fisica-a-uma-geografia-fisica-critica/> Acesso em: 13 de jan. de 2025.

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular – Educação é a base – versão final. Brasília: Ministério da Educação, 2018. Disponível em: https://www.gov.br/mec/pt-br/escola-em-tempo-integral/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal.pdf Acesso em: 13 de jan. de 2025.

CAVALCANTI, L. S. **Geografia e práticas de ensino**. Goiânia: Alternativa. 2002.

DANIEL, L. D.; VIEIRA, N. S. O Novo Ensino Médio e o ensino da Geografia: a importância da educação geográfica crítica. *In*: Congresso Nacional de Ciências Sociais e Humanas (I CONCIS), 1, 2025, Natal. Anais [...] Natal: Editora Scienceduc, 2025. p. 1-13. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14629238>

KAERCHER, N. A. **Desafios e utopias no ensino de geografia**. Santa Cruz do Sul (RS), EDUNISC, 1997.

MACÊDO, H. C. REFLETINDO SOBRE O ESPAÇO VIVIDO: o lugar na construção dos conhecimentos geográficos. **Revista Brasileira de Educação em Geografia**, Campinas, v. 5, n. 10, p. 152-165, jul./dez., 2015.

MOREIRA, R. **O que é Geografia**. 2ª ed. Revisada e ampliada. São Paulo: Brasiliense, 2009.

MOREIRA, R. **O que é Geografia.** 2ª ed. Revisada e ampliada. São Paulo: Brasiliense, 2010.

MOTTA, M. F. **Espaço vivido/espço pensado: o lugar e o caminho.** Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Programa de Pós-Graduação em Geografia, Porto Alegre, 2003. 160f.

OLIVEIRA, R. M, AMORIM, R. R, SANTOS, M. C. F. **Geomorfologia no ensino de geografia na educação básica.** Simpósio nacional de geomorfologia. Goiânia-GO, set, 2006.

PINHEIRO JUNIOR, J. A. **O ensino da Geomorfologia na educação básica: uma sequência didática sobre os deslizamentos.** Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências Ambientais) - Programa de Pós-graduação em Rede Nacional para o Ensino das Ciências Ambientais, Centro de Biociências, Universidade Federal de Pernambuco, – Recife, p. 33. 2023.

RESENDE, M. S. **A geografia do aluno trabalhador – caminhos para uma prática de ensino.** Edições Loyola: SP, 1986.

SANTIAGO, I. T. A. **A Geografia física crítica como estratégia pedagógica para a inclusão escolar.** Dissertação (Mestrado em Geografia) - Instituto de Geociências, Universidade Federal da Bahia, – Salvador, p. 148. 2021.

SANTOS, M. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. 4. ed. São Paulo: Edusp, 2023.

SILVA, D. L. M. **A Geografia que se ensina e a abordagem da natureza nos livros didáticos.** 112 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Programa de Pós-Graduação em Geografia, UFRGS, Porto Alegre, 2004.

SOUZA, M. L. Articulando ambiente, território e lugar: A luta por justiça ambiental e suas lições para a epistemologia e a teoria geográficas. **AMBIENTES: Revista de Geografia e Ecologia Política**, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 16, 2020.

SUERTEGARAY, D. M. A. Geografia Física e Geomorfologia: uma releitura. 2. ed. Recife: Even3 Publicações, 2020.